

**POETICS OF M. TSVETAYEVA'S LYRICS IN THE ASPECT OF INTERCULTURAL
COMMUNICATION**

Maymakova A.,

*Candidate of Philology, Associate Professor,
Kazakh National Pedagogical Abay University*

Smagulova B.,

*Candidate of Philology Senior Lecture,r
Kazakh National Pedagogical Abay University*

Lomova E.,

*Associate professor,
Kazakh National Pedagogical Abay University*

Tulebaeva M.,

*Master of Philology
Kazakh National Pedagogical Abay University*

Kovalenko Y.

*Master of Philology
University of Turan*

ПОЭТИКА ЛИРИКИ М.ЦВЕТАЕВОЙ В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.

Маймакова А.

*кандидат филологических наук, доцент,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая*

Смагулова Б.

*Кандидат филологических наук Старший преподаватель
Казахский национальный педагогический университет имени Абая*

Ломова Е.А.

*ассоциированный профессор,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая*

Түлеубаева М.

*Магистр филологии
Казахский национальный педагогический университет имени Абая*

Коваленко Е.

*Магистр филологических наук
Университет Туран*

Abstract

The process of intercultural communication is based on the close interaction of various national concept spheres. The difference in national cultural traditions causes a different perception of the same literary genre. In the Russian tradition, the monologue of the lyrical hero assumed an extraordinary level of confession and utmost sincerity.

In general, the translation trend of M. Tsvetaeva's work went from a separate interest in the dramatic episodes of her life biography and women's fate to a deep study of her innovative poetic technique and the artistic world as a whole. English criticism raised the question that the political tradition requires renewal, in which the innovation of Tsvetaevsky's lyrics could play a certain role.

Аннотация

Процесс межкультурной коммуникации основан на тесном взаимодействии различных национальных концептосфер. Различие национальных культурных традиций вызывает разное восприятие одного и того же литературного жанра. В русской традиции монолог лирического героя предполагал чрезвычайный уровень исповедальности и предельную искренность.

В целом переводческая тенденции творчества М.Цветаевой шла от отдельного интереса к драматическим эпизодам её жизненной биографии и женской судьбы к глубокому изучению её новаторской поэтической техники и художественного мира в целом. Английская критика ставила вопрос о том, что политическая традиция требует обновления, в котором новаторство цветаевский лирики могло бы сыграть свою определённую роль.

Keywords: concept sphere, confession, self-citation, lack of spirituality, English interpretation

Ключевые слова: концептосфера, исповедальность, самоцитатность, бездуховность, английская трактовка

Англоязычная критика признавала поэзию М.Цветаевой не только как уникальный культурный феномен, но и как могущую силу, оказавшую влияние на развитие многих западных авторов. В девяностые годы праздновалось столетие со дня рождения русской поэтессы. По этому случаю в России и на Западе были организованы выставки, симпозиумы и поэтические вечера, сопровождавшиеся публикацией многочисленных докладов, статей и всевозможных научных материалов. Фестиваль «Poetry international», состоявшийся с успехом в Великобритании, представил двенадцать поэтесс, проживавших в Англии и Америке, которые предложили публике свои переводы цветаевских стихотворений. Эти стихотворения, кроме этого, были прочитаны русской актрисой на языке оригинала.

Книги цветаевских переводов, кроме того, сопровождались серьезным научным комментарием, который отражал библиографические факты, касающиеся появления тех или иных стихотворений, сведения об истории их публикации и отклики критической прессы. Было очевидно, что эти задания выполнены не просто переводчиками, а талантливыми и глубоко профессиональными филологами.

Англоязычные читатели, не зная русского языка, обнаруживали большое желание ближе узнать русскую поэзию. В этом случае они не хотели видеть перевод как некое самостоятельное произведение, а предпочитали в максимально «возможной мере постичь самобытность оригинала, его внутренний смысл и внешнее формальное выражение» [1,79].

Процесс межкультурной коммуникации основан на тесном взаимодействии различных национальных концептосфер. Различие национальных культурных традиций вызывает разное восприятие одного и того же литературного жанра. В русской традиции монолог лирического героя предполагал чрезвычайный уровень исповедальности и предельную искренность.

Английская традиция, напротив, тяготеет к подчеркнутой дистанции между автором и его героем, не допускает предельной открытости текста и душевных порывов автора, полагаясь на англосакскую сдержанность и соображение здравого смысла.

Дар поэта- лирика заключался в понимании М.Цветаевой в потребности и способности передать процесс переживания глубокого чувства в момент его непосредственного протекания, то есть в состоянии синхронности.

Предельная исповедальность ассоциируется с сосредоточенностью поэта на самом себе и, как правило, приглушается в англоязычных переводах.

Творчество для М.Цветаевой – это роковое предназначение, а не светлый и безоблачный дар небес. Это опасное занятие, при котором «вскрываются жилы» и утекающая с кровью жизнь переплавляется в стихотворный строку.

В трактовке англоязычных поэтов творчество лишено мистического начала и романтического

ореола. Поэт живет в мире слов, «с помощью которых кодирует собственное ощущение реальности» [2,201]. Английскому национальному сознанию свойственна сдержанность в выражении личных эмоций и сердечных чувств. Вследствие этого в английском переводе отсутствуют восклицательные знаки и характерные цветаевские тире, создающие атмосферу прерывистого дыхания и высокого эмоционального напряжения. Таким образом, несовпадение национальных концептосфер проявляется совершенно очевидно.

Концепт «поэт и толпа», «поэт и чернь» означал для Цветаевой не только мещанство и бездуховность, ну и буквально: низкое происхождение и низкий уровень собственной культуры. Именно такого сорта людей наблюдала М.Цветаева, начавших управлять её родиной, великой Россией.

Сама поэтесса страстно хотела быть услышанной в эпоху грозных социальных бурь, человеческих страданий и потрясений, выпавших на долю ее родины. Напряженный ритм «человеческих чувств и переживаний отдавался в цветаевской поэзии и становился ее нервом» [4,7].

Концепт «родина» обладает для М.Цветаевой многогранным содержанием. Это русская удаля её крестьянских вождей и знаменитых смутьянов Емельяна Пугачева и Степана Розина. Это её любимая Москва, воспринимаемая как сердце русской души и всерусский дом.

В англоязычных переводах вместо цветаевского «Россия, родина моя!» возникают английские эквиваленты в лице “motherland”, “home”, рождающие для англоязычного читателя ложные коннотации. В английской ментальности «home»- это прежде всего домашний очаг с его уютом, упорядоченностью быта и ощущением защищенности от бурь и невзгод внешнего мира. Это абсолютно расходится с цветаевскими представлениями о беспредельности российских просторов и бесконечности пространства Вселенной.

Критики и переводчики подчёркивали «русскость» поэзии М. Цветаевой, усматривая в этом трудности понимания ее творчества иноязычным слушателем или читателем. Сама поэтесса была убеждена в существование неких вневациональных универсалий, которые способны погружать в поток лирического сознания и делать восприятие иноязычного творчества возможным и продуктивным.

Поэтическое восприятие М.Цветаевой укладывалось в рамки романтической эстетики, отвергавшей приземленность повседневного бытийного существования. Для неё смысл земного существования заключался только в счастливой причастности к искусству и творчеству. Отсюда неизбежно возникает стойкое ощущение отверженности, неслиянности, недопонятости и душевного одиночества.

М.Цветаева неоднократно упоминала о своей приверженности консервативных взглядов в искусстве и весьма настороженно относилась ко всем новаторствам. Однако анализ ее поэтического творчества свидетельствует о том, что оно «развивалось в

рамках модернизма и отвечало самым актуальным веяниям и вызовам своего времени» [4,207].

М.Цветаева не боялась сделать свой литературный текст «трудным» для читателя, веря в его возможности и способности к пониманию, сопереживанию и сотворчеству.

Западные исследователи находили в творчестве М.Цветаевой эстетические находки символизма, акмеизма и футуризма, которые активно «полемицировали между собой» [5,113].

М.Цветаева рассматривала процесс творчества как категорию бессознательного и как область потустороннего. Это сближало ее с эстетической концепцией символизма. Символизму был свойственен обостренный интерес к мелодике поэтической фразы, что мы находим и в цветаевской лирике.

М.Цветаева яростно ненавидела все то, что было связано с мещанским бытом и откровенной пошлостью. В этом случае ее голос становился громким и приобретал «неженские» интонации, что объединяло ей с футуристами.

Цветаевской лирике свойственна самоцитатность. Помимо насыщения текста всевозможными библейскими и литературными аллюзиями, поэтесса постоянно отсылает своего читателя к текстам своих предыдущих произведений. Это превращает всю цветаевскую лирику в единый связанный текст, «наполненный сквозными мотивами, библейскими образами, повторяющимися деталями, цитатами и самоцитатами» [6,17].

В случае цветаевских текстов переводческая задача значительно усложняется, так как они наполнены экспериментаторскими находками автора в области рифмы и ритма.

Способ цветаевской стихотворной рифмовки чрезвычайно труден для английского перевода. Если русский стих тяготеет к рифмовке четных и нечетных слогов, то английский стих довольствуются только четными. В этом случае англоязычные переводчики редко способны воссоздать перекрёстную рифму оригинала.

Английская и русская поэтические системы существенно разнятся. Первая отошла от традиционных форм рифмы, ритма и строфики, а вторая осталась в пределах силлабо-тоники, которая требует упорядоченного чередования ударных и безударных глаголов.

С точки зрения англоязычной поэтической системы эти находки не выглядят в должной мере экспериментаторскими, а, напротив, «воспринимаются как нечто устаревшее, если не архаичное» [7,207].

В своей поэзии М.Цветаева сталкивает напевный стих, в котором присутствует анафоры, параллелизм и четкое деление на строфы с приемами разговорной речи, в основе которой лежит логическое и эмоциональное членение фразы.

М.Цветаева обращала внимание на стиховые возможности неточных рифм. В женских рифмах М.Цветаева склонялась к неточностям в интервальной позиции и использовала мужские открытые и закрытые рифмы.

Так называемые экспериментальные рифмы особенно ярко высвечиваются на фоне точных

рифм, составляющих в цветаевской лирике большинство.

Усложнение поэтической техники и нарушение привычной синтаксической связи между словами было призвано воспроизвести эффект спонтанности авторских мыслей и переживаний. Таким образом, поэзия М. Цветаевой отличалась рационализмом композиционного построения литературных текстов. Она была убеждена в магическом начале языка как такового и использовала языковые средства во всем их богатстве и разнообразии, чтобы передать живой процесс рождения глубокого чувства или душевного движения.

Англоязычные переводчики не ставят в большинстве своём перед собой задачу воспроизведения точных рифм. Они заменяют их приблизительными консонансными и ассонансными рифмами, достаточными для упорядоченности поэтического текста в английском прочтении.

Сама М.Цветаева утверждала, что живет более в мире звуков, чем зримых и осязаемых образов, в силу чего ее звукозапись отличается повышенной смысловой экспрессивностью и напряжённой динамикой. Это связано не с чистой музыкальностью, а с глубоким психологизмом ее творчества.

Звукозапись соответствует цветаевской концепции мучительного и сладостного процесса творчества, обрекающего поэта на неожиданные падения и стремительные взлеты.

Трудности перевода состоят в том, что существуют значительные отличия изначальной инокультурной языковой рецепции. Например, в английском языке русскому [o] соответствует не один, а два звука с кратким открытым и закрытым долгим звучанием. Перевод, насколько это возможно, все же должен быть ориентированным на звукозапись оригинала, так как ассонансы, аллитерации и интонации создают рельефность смысла поэтического текста.

Переводчикам часто удается сохранить звуковые, морфологические и синтаксические особенности подлинника. Возможности функции пунктуационной экспрессии были очень важны для словотворчества М. Цветаевой. Экспрессивность знаков препинания усиливалась в её текстах особой графикой и часто расходилась с нормативным употреблением.

Другой проблемой являются английские артикли, которые размывают густоту концентрации цветаевской энергии в строке, а также такой же негативный эффект создают английские предлоги, которые заменяют в английской грамматике падежные окончания существительных. Деепричастные обороты мотивируют у русской поэтессы минимализм личных глагольных форм. Деепричастный оборот лишён категорий времени и модальности. Субъект действия в цветаевском тексте может быть не назван и, следовательно, способен пониматься как «она, «ты, он», «выводя поэтический нарратив на высокий уровень обобщающего философского смысла» [8,93].

Особую роль в цветаевском тексте играют приставки, которые активизируют значение слова, придавая ему новые яркие смыслы и оттенки.

Что касается знаков препинания в текстах М.Цветаевой, то переводчики часто сокращают их количество или и вовсе заменяют оригинальные пунктуационные знаки другими во избежание излишней искусственной эксцентричности поэтического текста. Но в каждом случае им приходится разгадывать их функциональную значимость в тексте цветаевского первоисточника.

Интонация играет в стихотворной фразе огромную роль, сопрягая ритм стиха с его синтаксической структурой.

Своеобразие интонационного рисунка цветаевской лирики определяется ее высочайшей степенью искренности и исповедальности.

Для стилистики цветаевского текста характерны пропуски местоимений первого лица, которые сообщали поэтическому нарративу мифологическую архетипичность.

Со стороны лексической наполненности литературных текстов М.Цветаева свободно совмещает слова высокого стиля с разговорными и просторечными, а в области синтаксиса соседствуют краткие фразы и длинные предложения, осложнённые вводными конструкциями.

М.Цветаева мастерски использует ритмическую полифонию. В ее ритмике слышны народные традиции, выражающиеся в разговорной интонации, и возникают параллели с жанром частушки, «построенной на четверостишиях с перекрёстным рифмой, хорейной основой и чередованием ее длинных и кратких строчек» [9,57].

Цветаевская стилистика тяготеет к коротким односложным словам, создающим эффект прерывистого ритма. Односложные слова с их рубленой интонацией порождают категоричность поэтической фразы и убежденность авторского голоса.

Англоязычные переводчики называют интонацию одной из самых больших трудностей в их работе с цветаевскими литературными текстами.

В англоязычной поэзии XX века авторская речь приобрела тенденцию сближения с разговорной, в силу чего синтаксический перенос как приём стал очень востребованным.

Англоязычным переводчикам часто удается удачно сохранить разговорную интонацию цветаевского текста и пропуски глаголов, обрывая поэтическую фразу и придавая ей прерывистое, толчковое движение, как в оригинальном варианте.

Приведённые переводы цветаевской поэзии свидетельствуют о разных подходах их авторов, стремящихся в равной мере равнодушно отнестись к первоисточнику и подчеркнуть смысл и своеобразие авторского голоса. Они идут даже на сохранение цветаевской пунктуации, которая подчеркивает экспериментаторское новаторство русской поэтессы и умножена на специфику русской пунктуации, не идущей рука об руку с правилами английского синтаксиса.

Излюбленным цветаевским пунктуационным знаком является тире, которое создаёт эффект

быстрой смены крупных кинематографических планов.

Постановка тире побуждала читателя додумать в воображении пропущенное слово и тем самым мотивировала его к активному сотворчеству. Этот знак рождал ощущение спонтанного потока авторской речи и создавал паузы, которые актуализировали значение доминантных слов и усиливали ритмическую динамику поэтической фразы. В английском языке тире наделяны гораздо более суженными функциями.

В цветаевских текстах распространены многоточия, воспроизводящие непосредственность живого голоса поэтессы, когда гораздо больше чувствуется сердцем, израненной душой, чем проговаривается в слух. Встречаются в цветаевской лирике двоеточия и скобки, усиливающие глубину и расширяющие диапазон авторских смыслов поэтической фразы.

М.Цветаева тяготела к восклицательному знаку, передающему у неё предельную экспрессию и страстность поэтической фразы. Но в английской языковой традиции чрезмерное использование восклицаний порождает эффект неестественности и фальшивой наигранности.

Перенос у М.Цветаевой также создаёт эффект разрушения ожидаемой читателем структуры поэтической фразы. Переносы приобретают удвоенную силу, когда ставятся автором в конец строфы. В этом случае возникает продолжительная пауза, а следующие слова произносятся особенно выразительно с запасом воздуха и с нисходящей интонацией. Синтаксический перенос может создавать эффект драматического разлада, противоречивости чувств и мягущегося душевного состояния лирической героини.

Синтаксические переносы обладают в цветаевском стихе повышенной экспрессией, когда сталкиваются между собой стихотворный метр и синтаксис.

Пауза также обладает значимыми возможностями в организации цветаевской поэзии.

Своеобразие эллиптических конструкций у М.Цветаевой заключалось в том, что пропущенный смысловой фрагмент имеет множество симметрических вариантов его восстановления. Цветаевский экспериментаторский синтаксис очень тяжело поддается переводу, так как уходит своими корнями в глубинные закономерности становления русского языка как такового.

Цветаевское творческое отношение к языку рождало убежденность в том, что поэтические фразы способны перекликаться между собой и образовывать гармонические созвучия, как гармоничны все частицы сотворенной Богом Вселенной.

В целом переводческая тенденции творчества М.Цветаевой шла от отдельного интереса к драматическим эпизодам её жизненной биографии и женской судьбы к глубокому изучению её новаторской поэтической техники и художественного мира в целом. Английская критика ставила вопрос о том, что политическая традиция требует обновления, в котором новаторство цветаевской лирики могло бы

сыграть свою определённую роль. Она отмечала необычайную широту цветаевских аллюзий и многовариантность смыслов авторских текстов, а также их пространственную открытость. Английских критиков также восхищала предельная исповедальность цветаевского текста, не свойственная английской культурной традиции. Они отмечали индивидуальную способность М. Цветаевой выйти за рамки камерных и личных тем и достичь того, чтобы социально – политическая тематика зазвучала очень лично.

Список источников

1. Элиот Т.С. Традиция и индивидуальный талант назначение поэзии.- М.,2008.-194 с.
2. Вейдле В. «Эмбриология поэзии».Париж,-1980,-308с.

3. Бродский И. предисловие, поэт и проза:/ Марина Цветаева. избранная проза в двух томах. 1917-1937-т1. У IV. У.-1979,-т.1- W.Y.-1979.

4. Бройтман С.Н. Историческая поэтика. М.,2001-301с.

5. Livingstone A. Marina Tsvetaeva and Russian Poetry// Melbourne Slavonic studies.-1971.- P. 109-120

6. Mirsky D. A Russian letter: Recent Developments in poetry: Poetry and politics // the Londov Mercury.- 1921.- T.IV .-19 p.

7. Karlinsky S. Marina Tsvetaeva/ The woman.. her word and her poetry. Cambridge.1985

8. Schweitzer Y. Tsvetaeva.-IV.- Y.-1992

9. Mc.Duff Note on translatory Tsvetaeva// Marina Tsvetaeva . Selected Poems. Newcastle- upon- Tyne, 1998.-107 p.

METAPHOR AND METONYMY IN A COMPARATIVE ASPECT

Mammadzada S.

*Doctor of philosophy
Odlar Yurdu University*

Abstract

According to the cognitive theory that has developed in modern linguistics, the processes of metaphorization and metonymization are based on the processing of knowledge structures fixed in the human cognitive system in the form of various concepts and frames. In this article we will try to solve those main problems, which, first of all, include metaphor and metonymy as the two main types of semantic changes, as a ready-made metaphorical and metonymic meaning, metaphorization and metonymization as the main method and means of objectifying linguistic images of the surrounding reality. Despite the long history of the study of metonymy and metaphor in linguistics, certain issues of linguistic phenomena continue to cause controversy, since there is still no unambiguous assessment of their linguistic status in the language system. As a result of this, the research interest in epithet (figurative) vocabulary in modern linguistic research is still not weakening, on the contrary, it is only rapidly growing day by day. The interest of linguists in metonymy is also due to the relationship between the speaker's statement and the objective reality he is aware of, since connections by contiguity exist not between meanings, but in reality.

Keywords: metaphor, metonymy, discourse, cognitive linguistics, interpretation.

Introduction

In linguistic research, a special interest in the study of metaphor and metonymy in the second half of the last century is due, first of all, to a change in the scientific paradigm of research, the so-called "cognitive revolution". It should be noted here that any new scientific paradigm takes and appropriates a lot from the previous paradigm, whether by attraction or, conversely, by repulsion. Deeply realizing that a purely linguistic approach to the solution of linguistic facts and phenomena is not always self-sufficient, scientists turned to a paradigm that combines cognitive, discursive and pragmatic characteristics structural language units. In other words, in the context of modern scientific paradigms, especially within the anthropocentric paradigm, researchers consider language not in itself, but in relation to what people do. From the right point of all linguistic research carried out in the discursive-communicative perspective, is "human and language". An important point is the fact that the cognitive theory of language illuminates linguistic phenomena from three main as-

pects at once - representative, semiotic and interpretative. It is precisely to the cognitive approach to the study of the structural units of the language that opens up new horizons and opportunities for scientists in linguistic research. Only the cognitive paradigm, formed on the basis of anthropocentrism, in the center of which is a person with all his mental components, forms of social existence and cultural and creative activity and proceeding from the position that language activity is one of the aspects of the general cognitive activity of a person, helps to deepen and expand knowledge about the language. The study of the cognitive mechanisms of the conceptualization of the surrounding world, reflected in the linguistic picture of the world, contributes to the penetration into the human linguistic consciousness and is the most effective way to study the active interaction of language and thinking. Thus, natural language gradually turned into an object of ideological criticism due to the fact that it has now become regarded by linguists as the main tool for manipulating consciousness and normalizing the social behavior of people in society.